

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4757117>

Мульська Ольга Петрівна
кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього НАН України»
ORCID ID: 0000-0002-1666-3971

Лихолат Світлана Михайлівна
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри маркетингу і логістики
Національний університет «Львівська Політехніка»
ORCID ID: 0000-0002-0517-6852

Васильців Тарас Григорович
доктор економічних наук, професор,
завідувач відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього НАН України»
ORCID ID: 0000-0002-2889-6924

Інструменти державної політики регулювання міграційних процесів в Україні

**JEL Classification. J21, J62, E02
SECTION.**

Анотація. *Виявлено проблемні аспекти та негативні наслідки посилення зовнішньої міграції населення в Україні. Обґрунтовано необхідність удосконалення сучасних інструментів державної економічної політики регулювання міграційних процесів в Україні. Запропоновано засоби підвищення якості системи моніторингу зовнішньої міграції, створення національної бази даних щодо структурно-динамічних характеристик міграції, формування системи превентивних інструментів міграційної політики, спрямованих на регулювання ринку праці, реалізації концепції розвитку інфраструктури ринку міграційних послуг, стимулювання рееміграції освітніх і трудових мігрантів, удосконалення системи інституціонального забезпечення міграційної політики.*

Ключові слова: політика, міграційні процеси, інструменти, рееміграція, Україна.

Annotation.

Problematic aspects and negative consequences of strengthening external migration in Ukraine are revealed: an unformed system of complex accounting of

migration; lack of methodological support for the analysis of structural and dynamic characteristics of external migration; lack of institutional stability to ensure effective regulation of external migration; the system of information-analytical support of the regulation of uncontrolled external migration flows is not fully formed; infrastructure in the field of regulation of external migration flows is not fully formed; ineffective implementation of migration exchange programs in the field of education, science, research and innovation, tourism, investment and business projects. It is determined that the priorities of the state policy of external migration regulation are: improvement of the system of accounting, analysis and forecasting of volumes and structural characteristics of external migration of the population; ensuring the optimal level of migration flows from Ukraine in terms of short-, medium- and long-term time lag in accordance with the strategic guidelines for the development of the regional economy and labour market; conducting systematic monitoring of external migration in the regional dimension in order to determine the need to stimulate or restrain the development of certain migration vectors and minimize the negative consequences for the development of the regional economy; preservation and effective use of human potential, ensuring the intellectual and personnel security of the country; formation of a system of incentives for re-emigration and reintegration, training and economic activity of migrants; ensuring institutional, socio-economic and legal protection of labour and educational re-emigrants. Measures of improving the quality of the external migration monitoring system, formation of a national database on structural and dynamic characteristics of migration are proposed; formation of a system of preventive measures to regulate external migration through the diffusion of the effect of 'replacement' of personnel.

Keywords: policy, migration processes, tools, re-emigration, Ukraine.

Вступ

Сьогодні в умовах посилення соціально-економічної нестабільності та структурних трансформацій національної економіки, активізувалися процеси зовнішньої міграції населення України, формуючи нові ризики, виклики та загрози, які в умовах глобалізації і жорсткої конкуренції на ринках праці мають каузальний вплив на соціально-економічний розвиток України. Так, зовнішня міграція дозволяє збалансувати працenaдлишкову кон'юнктуру національного ринку праці, зменшити безробіття, а також забезпечити вищі рівні доходів населення. Однак, критичними наслідками посилення зовнішньої міграції населення з України є нарощування ризику втрати інтелектуально-трудоного потенціалу, що може стати причиною регресу науково-технічної сфери, а також загострення проблем демографічного відтворення, зменшення кількості осіб у репродуктивному й економічно активному віці, лімітування виховної і демовідтворювальної функцій сім'ї та нівелювання статусу інституту сім'ї. Неконтрольована зовнішня еміграція населення призводить до посилення соціально-економічних асиметрій розвитку територій.

В останні роки суттєво зросла інтенсивність освітньої й академічної міграції, яка часто виступає мостовим чинником пролонгації міграції вже у форму трудової чи стаціонарної. Так, за даними лонгітюдних досліджень

аналітичного центру CEDOS протягом останніх декількох років у закладах вищої освіти країн ЄС навчалось близько 78 тис. осіб з України, зокрема у Польщі – понад 30 тис. осіб або 55 % усіх іноземних студентів цієї країни, зокрема лише 9 % з них планували повернутись на Батьківщину, 28 % – залишитись у Польщі, 29 % розглядали Польщу як транзитну країну до інших країн з кращими умовами [1].

Демографічний, соціально-економічний та інноваційний розвиток України залежить від збереження, відтворення й ефективного використання людського потенціалу. Натомість надвисокий рівень і поширення позитивних міграційних аспірацій, особливо серед молоді, набувають нових загрозливих форм і призводять до подальшого нарощування обсягів міграційних втрат в Україні. Зокрема, за даними дослідження МІОК близько 60 % студентів «Київського політехнічного інституту» (далі «КПІ») та «Львівської політехніки» хотіли б навчатися за кордоном. Серед найбільш бажаних для навчання країн були Польща та Велика Британія (для студентів Львівської політехніки, 29,4% і 29,0% відповідно), Німеччина та США (для студентів «КПІ», 45,8% і 25,9% відповідно) [2]. Високий рівень позитивних міграційних аспірацій підтверджують результати соціологічних досліджень серед студентів ЗВО та ЗПТО, а також учнів випускних шкіл Карпатського регіону, проведеного ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього НАН України». Так, 25 % опитаних мали бажання виїхати за кордон на постійне проживання, 13 % – на навчання [3].

Головними внутрішніми чинниками-стимуляторами міграції населення є низькі та недостатньо якісні параметри зайнятості в Україні, зокрема рівень оплати праці, що гостро дисонує у порівнянні з мінімальною заробітною платою у країнах ЄС, брак робочих місць або їх невідповідність критеріям гідних умов праці. У цьому контексті однією з ключових умов стримування зовнішніх міграційних процесів є збільшення кількості та покращення якості робочих місць, у зв'язку з чим актуалізується завдання удосконалення державної економічної політики на тлі високої міграційної активності населення України.

Вагомий внесок у дослідження причин і наслідків міграції населення, теорії і практики регулювання міграційних процесів за умов формування нової економіки України належить Е. Лібановій [4; 5; 6], яка у своїх працях акцентує увагу на соціально-економічній природі зовнішньої трудової міграції з України, підкреслюючи значні асиметрії доходів населення в Україні та за кордоном. Однак при цьому зазначає, що одного лише підвищення рівня оплати праці недостатньо для стримування міграційних процесів, оскільки потрібна збалансована комплексна міграційна політика держави.

Вплив поточної міграційної ситуації в Україні на соціально-економічні параметри розвитку країни детально проаналізовано у працях О. Позняка [7], Й. Білана [8], М. Люка і С. Саха [9], головним фокусом досліджень яких є трансформації внутрішнього ринку праці та сфери зайнятості. Водночас, стратегічне бачення змін національної економіки України в умовах зростання трудової міграції населення представлено у працях У. Садової [10],

М. Скрипніченко [11]. У них підкреслюється залежність економічного зростання від рівня людського потенціалу країни, котрий в умовах української економіки стрімко скорочується внаслідок посилення зовнішньої міграції населення.

Питання чинників і тенденцій інтелектуальної міграції з України, а також економічної безпеки за умов активізації «відпливу мізків» широко розвинуті у дослідженнях О. Малиновської [12], С. Вовканича [13] та Л. Дідківської [14]. Вагомі дослідження зовнішньої трудової і освітньої міграції населення зроблені науковцями Львівської школи регіоналістики [15; 16], у яких основний фокус спрямований на соціально-економічні причини міграції, розробці концепції регулювання зовнішньої міграції в умовах економічної нестабільності, побудові методичного алгоритму розрахунку оптимального рівня міграційної мобільності молоді.

Метою статті є виявлення проблемних аспектів і негативних наслідків активізації зовнішньої міграції, обґрунтування сучасних інструментів державної економічної політики регулювання міграційних процесів в Україні.

Результати дослідження.

За оцінками експертів за кордоном працює від 4,5 до 10 млн українських громадян; за даними Міністерства соціальної політики України в інших країнах перебуває 3,2 млн постійних трудових мігрантів з України, а у період сезонних робіт – майже 9 млн осіб [17]. При цьому рівень інтенсивності міграції щороку зростає, а після запровадження безвізового режиму і відкриття окремими державами-членами ЄС внутрішніх ринків для іноземних працівників з'явилися широкі можливості для українців. Збільшення квот та пом'якшення законів щодо працевлаштування імігрантів з України в окремих країнах ЄС [18] стали новими причинами посилення української еміграції. Висока інтенсивність трудової та освітньої міграції призводить до втрати трудового потенціалу (у т. ч. до зменшення кількості економічно активного населення, дефіциту робочої сили в окремих професіях), критичного погіршення якості професійно-кваліфікаційної складової через виїзд з України значного прошарку молодих креативних осіб, висококваліфікованих фахівців.

Несформованість системи комплексного обліку й аналізу структурно-динамічних характеристик зовнішньої і внутрішньої міграції населення є ключовою проблемою реалізації міграційної політики в Україні. Варто наголосити, що міграційна політика характеризується низьким рівнем ефективності, оскільки відсутні апробаційні механізми реалізації програм забезпечення належного рівня керованості міграційними потоками у коротко-, середньо- і довготерміновому періодах, а також недокінця сформована система моніторингу і прогнозування стану міграційної активності населення, обліку мети та тривалості міграції. В Україні не імплементовані механізми контролю освітньої і академічної міграції через відсутність інтегрованої бази даних про зайнятість випускників і освітньої траєкторії випускників шкіл, що призводить до недообліку освітньої міграції, відсутності моніторингу міграційного потенціалу.

Контроль за інтенсивністю зовнішньої міграції населення повинен бути дозованим, рівень якого має збільшуватися, коли обсяги міграції наближаються до критичного рівня. В Україні відсутнє інформаційно-аналітичне забезпечення щодо визначення критичного й оптимального обсягу міграції з врахуванням поточних тенденцій його соціально-економічного розвитку, а також обґрунтування причинно-наслідкових зв'язків зовнішньої міграції і соціально-економічного розвитку України.

Інституційно-організаційні прогалини державної політики регулювання міграційних процесів, погіршення соціально-економічного середовища міграції, також послаблення дії безпекових чинників сприяли інтенсифікації зовнішніх міграційних потоків і трансформації міграційних векторів з України (табл. 1).

Трансформація міграційних векторів із України у розрізі кількості вибулих, 2010-2019 рр., особи

Міграційні вектори	Роки									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Австрія	139	158	143	123	154	133	59	115	209	243
Білорусь	772	680	548	678	754	679	190	413	716	917
Естонія	21	32	23	17	25	17	8	15	35	58
Іспанія	392	406	379	252	123	115	23	93	233	170
Італія	193	189	208	196	174	96	60	105	261	220
Латвія	29	21	40	38	75	38	12	28	51	79
Литва	40	42	53	79	78	90	31	187	444	701
Молдова	411	359	315	521	672	721	217	351	512	508
Німеччина	1879	1846	1616	1579	1349	1412	499	1162	2156	2048
Польща	178	194	241	425	589	439	218	357	760	825
Російська федерація	5934	5144	4920	4920	3542	2916	983	2522	3364	2936
Угорщина	146	177	276	457	847	1394	399	335	387	438
Чехія	699	434	431	489	235	174	88	159	356	571
Канада	158	93	92	113	109	65	25	72	100	127
США	965	1112	754	816	1536	1551	953	1868	3220	4665
Азербайджан	33	40	113	533	603	714	122	1081	779	
Вірменія	25	15	19	53	50	53	18	81	107	
Грузія	23	36	64	278	293	233	61	215	239	
Ізраїль	1507	1646	1326	1219	1242	2422	1078	778	417	
Казахстан	237	234	232	257	266	293	91	303	304	
Киргизстан	4	8	4	16	26	15	2	20	27	
Таджикистан	3	4	5	68	190	66	7	99	69	
Туреччина	91	352	328	836	648	391	72	371	923	
Туркменістан	20	36	175	1615	1805	2149	198	3014	573	
Узбекистан	34	28	95	202	600	549	88	436	975	

Джерело: складено на основі даних [19]

Так, у 2010-2012 рр. близько 75 % мігрантів з України працювали в країнах ЄС (Чехія та Італія – близько 40 % усіх трудових мігрантів, Польща – близько 15 %, Іспанія – 6 %, Угорщина – понад 3 %). У 2016-2019 рр. основні міграційні вектори були спрямовані до Угорщини (28 %), Німеччини (14 %), Польщі (13 %) і Чехії (9 %) [17].

Система інституційно-організаційного регулювання міграційних процесів в Україні перебуває на стадії формування. Державним органом виконавчої влади, на якого покладено повноваження щодо реалізації міграційної політики, є Державна міграційна служба України (ДМС), основними функціями якої є надання послуг іноземцям, особам без громадянства, дотримання норм законодавства щодо нелегальної імміграції. Однак, серед повноважень ДМС відсутні ті, виконання яких сприяли б забезпеченню контролю за освітньою і трудовою міграцією, міграцією молоді чи нерегульованих міграційних потоків із прикордонних територій.

Низька якість та організаційно-технічні можливості елементів інфраструктури міграційних послуг є причинами низької ефективності міграційної політики України. Так, критичною прогалиною функціонування інфраструктури у сфері регулювання зовнішньої міграції є відсутність програмно-технічних засобів у ДМС України та регіональних управлінь Прикордонної служби України, а також головних управлінь державної служби статистики у регіонах, органів влади на місцевому рівні, що забезпечують якість, доступність та прозорість інформації для регулювання міграційних процесів, а також уніфікованого інформаційно-комунікаційного забезпечення елементів інфраструктури, на які покладено функції моніторингу, оцінки, аналізу та контролю за міграційними потоками.

В Україні не реалізуються програми стимулювання рееміграції освітніх і трудових мігрантів, а також не застосовуються спеціальні організаційно-економічні механізми повернення мігрантів і їхньої інтеграції у соціум. Прикордонні території як території з високим рівнем інтенсивності зовнішньої міграції потребують особливого механізму регулювання трудової рееміграції, формування оптимального середовища реадаптації, у т.ч. проживання, працевлаштування, подальшої інтеграції міграційного потенціалу.

Особливо негативними наслідками посилення зовнішньої міграції населення в Україні є: підвищення ризику зменшення інтелектуально-трудоного потенціалу та втрата значної частки населення у молодому віці; загострення проблем демографічного відтворення і посилення дисбалансу національного ринку праці.

Задля усунення зазначених проблемних аспектів і підвищення ефективності державної економічної політики регулювання міграційних процесів в Україні варто реалізувати наступні інструменти:

1. Проведення Всеукраїнського перепису населення з метою отримання повної й актуальної статистичної бази даних щодо чисельності та структури населення України в розрізі основних демографічних характеристик, а також інформації щодо еміграції й імміграції населення із виокремленням географічної спрямованості, статовікових особливостей, освітніх і професійних якостей.

2. Підвищення якості системи моніторингу зовнішньої міграції, формування національної бази даних щодо структурно-динамічних характеристик міграції. Для цього необхідно:

- розширення повноважень Державної міграційної служби України

(ДМС) і Державної служби статистики України у частині використання «дзеркальних даних» основних країн-реципієнтів трудової міграції;

- введення нових форм державної звітності Державної прикордонної служби України, зокрема облікових листів щодо мети перетину кордону та тривалості перебування мігрантів за кордоном;

- альтернативне моделювання обсягів зовнішніх міграційних потоків та можливих наслідків інтенсифікації трудової міграції для економічної безпеки України. Реалізація цього заходу вимагає укладання договорів співпраці з науковими установами, залучення висококваліфікованих фахівців у сфері моделювання економічних процесів і створення відповідного ІТ-середовища.

3. Формування системи превентивних заходів регулювання зовнішньої міграції через дифузю ефекту «заміщення» трудових ресурсів.

Для формування проактивної політики регулювання сфери зайнятості в Україні необхідно удосконалити дозвільну систему працевлаштування іммігрантів із урахуванням кон'юнктури ринку праці та створення «першого робочого місця» для іноземних студентів задля залучення капітальних інвестицій та інших надходжень. Примітно, що за даними Бюро статистики Австралії, у 2017 р. від іноземних студентів до економіки країни надійшло близько 31 млрд. дол. США [20], у США надходження від іноземних студентів у 2016-2017 навчальному році становили 36,9 млрд. дол. США, а також за рахунок іноземних студентів створено понад 450 тис. робочих місць [21].

Залучення іноземної робочої сили задля забезпечення переходу до інноваційно-соціально орієнтованого типу економічного розвитку та звільнення від сплати податків на дохід іноземних співробітників, які отримали дозвіл на тимчасове перебування на території України, виступатимуть ефективними заходами стримування трудової міграції.

Імплементация схеми Blue Card Scheme («блакитна карта»), яка передбачає атрактивні заходи щодо висококваліфікованих іноземних працівників є ефективним інструментом реалізації «ефекту заміщення» кадрів в умовах інтенсифікації зовнішньої міграції населення. Необхідно ініціювати внесення відповідних змін до Постанови КМУ «Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень» щодо трудових договорів та угод із іммігрантами задля встановлення гнучких умов регулювання процедури працевлаштування висококваліфікованих іноземних працівників, а також їхнього соціального забезпечення у країні проживання. Примітно, що Blue Card Scheme розроблена з метою спрощеного працевлаштування у країнах ЄС кваліфікованих фахівців із третіх країн, а також безперешкодного їхнього пересування територією ЄС. Володіючи «блакитною картою», іноземний працівник має право проживати і працювати в будь-якій країні ЄС (окрім Великобританії, Ірландії і Данії) терміном від 1 до 4 років із можливістю пролонгації. Наявність картки є гарантією повного соціального забезпечення у країні проживання [22].

Реалізація економічної політики регулювання зовнішньої міграції населення в Україні вимагає застосування спеціальних заходів, зокрема

спільного урядового співробітництва щодо активізації двосторонніх угод про визнання дипломів і професійних кваліфікацій у країнах призначення мігрантів, а також підвищення довіри українських мігрантів до дипломатичних представництв відповідних країн-реципієнтів робочої сили. Це дозволить встановити тісні зв'язки між мігрантами та урядовими структурами з метою надання послуг громадянам України за кордоном, а також підвищить ефективність управління зовнішньою міграцією.

Варто додати, що важливим інструментом регулювання зовнішньої міграції населення є проведення інформаційної роботи з поточними та потенційними мігрантами щодо роз'яснення необхідності їхньої реєстрації в органах влади країн призначення. Сприяння зв'язкам і ефективно використанню співпраці зі діаспорами матиме позитивний ефект для реалізації інтелектуального та культурного потенціалу мережі діаспор у створенні позитивного іміджу України у країнах ЄС.

Економічним інструментом регулювання зовнішньої міграції населення є формування ринку міграційних облігацій з метою ефективного використання грошових переказів мігрантів. Україна повинна розробити інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження потенціалу грошових трансфертів мігрантів, їхнього впливу на темпи розвитку національної економіки. Варто додати, що нині міграційні трансферти в основному спрямовані на споживання, що не має значного інвестиційно-інноваційного впливу на розвиток національної та регіональної економіки. Тому для забезпечення позитивного каузального зв'язку грошових переказів мігрантів і стійкого економічного розвитку існує потреба у створенні сприятливого ділового середовища та забезпечення високого рівня економічної безпеки України.

Висновки. Демографічний, соціально-економічний, інноваційний розвиток України залежить від збереження, відтворення і ефективного використання людського потенціалу. Натомість надвисокий рівень і швидке поширення позитивних міграційних аспірацій, особливо серед молоді, набувають нових загрозливих форм і призводять до нарощування значних обсягів міграційних втрат у країні. За сучасних умов обсяги зовнішньої міграції населення України мають тенденцію до зростання.

Негативними наслідками інтенсифікації зовнішньої міграції населення України є: зростання обсягів освітньої і трудової міграції молоді при активній політиці залучення кадрів у країнах ЄС, посилення дисбалансу національного ринку праці, низький рівень оплати праці та доходів населення, відсутність ефекту заміщення робочої сили через низький рівень демографічного відтворення. В Україні назріла гостра необхідність у формуванні та реалізації ефективних інструментів економічної політики регулювання міграційних процесів, які враховували б заходи щодо збереження людських ресурсів.

Перспективним напрямом дослідження, на нашу думку, є побудова методичного алгоритму розрахунку економічних ефектів зовнішньої міграції населення України, а також детальне обґрунтування необхідності удосконалення фінансового механізму управління міграційними трансфертами і розвитком внутрішнього ринку капіталу, розробки системи інструментів

державної політики активізації підприємницької діяльності у контексті стримування зовнішньої трудової міграції.

Список використаних джерел

1. Українське студентство за кордоном. URL: <https://cedos.org.ua/researches/ukrainske-studentstvo-za-kordonom-dani-do-201718-navchalnoho-roku/>
2. Ключковська І., П'ятковська О. Міграційні настрої студентів в умовах візової лібералізації (опитування студентів НУ «ЛП» та НТУУ «КПІ». Львів, 2017. URL: <http://miok.lviv.u>
3. Міграційна активність населення Карпатського регіону України: тенденції, загрози, методи регулювання: наукове видання / за ред. д.е.н., проф. Т. Г. Васильціва. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долишнього НАН України». Львів, 2020.
4. Libanova, E. (2019). Labour migration from Ukraine: key features, drivers and impact. *Economics and Sociology*, 12 (1), 313-328. DOI: [10.14254/2071-789X.2019/12-1/19](https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/19)
5. Libanova E. On the main provisions of the National Report «Ukrainian Society: Migration Dimension» (scientific report at the meeting of the Presidium of National Academy of Sciences of Ukraine on Dec. 19, 2018). *Bulletin of National Academy of Sciences of Ukraine*, 2019, 2, 36-43. URL: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/150655/05-Libanova.pdf?sequence=1>
6. Лібанова Е.М. Про основні положення Національної доповіді «Українське суспільство: міграційний вимір» (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 19 грудня 2018 р.). Вісник НАН України, 2019, 2, 36-43.
7. Pozniak O. *External labour migration in Ukraine as a factor in socio-demographic and economic development*. Technical Report, Migration Policy Centre, CARIM-East Research Report, 2012/14. URL: <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/24857>
8. Bilan Y. Migration of the Ukrainian population: Economic, institutional and sociocultural factors. London: Ubiquity Press, 2017. URL: <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/182426/1/637906.pdf>
9. Lücke M., Saha, D. Labour migration from Ukraine: Changing destinations, growing macroeconomic impact. Policy Studies Series [PS/02/2019]. Berlin – Kyiv, 2019. URL: https://www.german-economic-team.com/ukraine/wp-content/uploads/sites/7/GET_UKR_PS_02_2019_en.pdf
10. Sadova U. Migration in terms of transformation of regional labour markets of Ukraine: mechanisms of regulation, Lviv, M. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, 2019. URL: <http://ird.gov.ua/irdp/p20190006.pdf>
11. Skripnichenko M. Models of endogenous growth of the economy of Ukraine, Kyiv, Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, 2007.

12. Малиновська О. Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку: Аналітична доповідь. Київ: НІСД, 2010. URL: www.niss.gov.ua/content/articles/files/malinovska79a87.pdf
13. Вовканич С.Й., Бідак В.Я., Левицька О.О. Інтелектуальна міграція населення у контексті соціогуманістичної парадигми української національної ідеї. *Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України*, 2012, 4, 241-250.
14. Дідківська Л.В. Причини і наслідки інтелектуальної міграції в Україні. *Економіка України*, 2020, 3, 65-76.
15. Mulska O., Levytska, O., Panchenko, V., Kohut, M., Vasylytsiv, T. Causality of external population migration intensity and regional socio-economic development of Ukraine. *Problems and Perspectives in Management*, 2020, 18(3), 426-437 [http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18\(3\).2020.35](http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(3).2020.35)
16. Соціально-економічна захищеність мігрантів: глобальні та регіональні аспекти / НАН України, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долишнього»; [наук. ред. У.Я. Садова.]. Львів, 2016.
17. Постійно за кордоном працюють понад 3,2 млн. українців. ІА «Інтерфакс-Україна». URL: <https://ua.interfax.com.ua/news/economic/515547.html>
18. Негода Т. Український трудовий мігрант: вигода сьогодні і колапс вже завтра. Урінформ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2822268-ukrainskij-trudovij-migrant-vigoda-sogodni-i-kolaps-vze-zavtra.html>
19. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
20. International students contribute \$31 billion to Australian economy (2018). URL: <https://www.ststephenscollege.com.au/blog/international-students-contribute-31-billion-to-australian-economy>.
21. International Student Economic Value Tool. NAFSA: Association of International Educators. URL: <https://www.nafsa.org/>
22. EU Blue Card. URL: <https://www.apply.eu/BlueCard/>